

KƏND TƏSƏRRÜFATINDA İNNOVASIYALARIN TƏTBİQİ DAYANIQLI İNKİŞAFININ ZƏRURİ ŞƏRTİ KİMİ

***Xülasə:** Elmi məqalədə milli iqtisadiyyatımızın dinamik inkişafının təmin olunması, artımı üçün yeni tədbirlərin görülməsi və burada qeyri-neft sektoru payının artırılmasında kənd təsərrüfatının sahələrinin və aqrar sektorun elmi əsaslarla, qabaqcıl texnologiyalardan istifadə eləməklə, dünya praktikasından yararlanmaqla inkişafı prioritet və strateji hədəflər əsas məqsəd kimi qarşıya qoyulmuşdur.*

Tədqiqat işində qarşıya qoyulan əsas məqsədlərdən biri də kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafını təmin etmək üçün elmin, texnologiyaların və innovasiyaların rolunu araşdırmaqdır. Kənd təsərrüfatında dayanıqlığın təmin edilməsi üçün avtomatlaşdırma, dronlar, ağıllı suvarma sistemləri kimi yeni texnologiyaların kənd təsərrüfatında məhsuldarlıq, resursların səmərəli istifadəsi və ətraf mühitin qorunmasına necə təsir etdiyini öyrənmək. Bu məqsədlə kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafını təmin etmək üçün elm və texnologiyanın vacib olduğunu vurğulamaq iqtisadiyyatın dinamik, dayanıqlı inkişafı istiqamətində reallaşan kompleks və sistemli tədbirlər nəticəsində özəl bölmənin inkişafının sürətləndirilməsi, sahibkarlığın inkişafına əlverişli şəraitin məsələlərini araşdırmaq yerli ehtiyat və imkanlardan səmərəli istifadə edilməsi yollarını müəyyən etməkdən, iqtisadi qiymətləndirmədən ibarətdir.

Bu məqalədə kənd təsərrüfatında istifadə olunan müasir rəqəmsal texnologiyaların məhsuldarlığa göstərdiyi təsir və onların dayanıqlı inkişaf prosesində qarşıya çıxan problemlərin həllində oynadığı mühüm rol təhlil olunur. Sənayenin texnoloji modernləşdirilməsinə əsaslanan yeni texnologiyaların tətbiqi sayəsində kənd təsərrüfatı istehsalında investisiya yönümlü inkişaf istiqamətləri irəli sürülür. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, aqrar sahədə innovasiyaların geniş tətbiqi dayanıqlı inkişafın və rəqabətqabiliyyətliliyin təmin olunması üçün əsas şərtlərdən biridir.

***Açar sözlər:** dayanıqlı inkişaf, innovasiya, aqrar sektor, məhsuldarlıq, texnologiya.*

GİRİŞ

Təsadüfi deyildir ki, tarixin ən parlaq səhifələri özündə mühüm texnoloji yenilikləri, innovativ həlləri ehtiva edən "elmi-texniki inqilab", "sənaye inqilabı", "informasiya inqilabı" və s. kimi xarakterizə olunur. Müasir qlobal inkişaf strategiyasında dayanıqlı inkişaf məqsədləri üzrə qarşıya qoyulmuş hədəflərə nail olma səviyyəsi də məhz innovasiyalara əsaslanan inkişafdan asılıdır. İnnovasiya istehsalçılara, istehlakçılara və bütövlükdə iqtisadiyyata fayda gətirən iqtisadi tərəqqinin vacib bir hərəkətverici qüvvəsidir. İqtisadi baxımdan innovasiya əmtəə və xidmətlərin istehsalını daha səmərəli edən ideya və texnologiyaların inkişafını və tətbiqini bildirir.

Azərbaycan Respublikası da investisiya və innovasiyalarla bağlı bir sıra qərarlar qəbul etmişdir. Belə ki, yeni iqtisadi sistemə keçidlə əlaqədar olaraq innovasiyalar üçün açıq iqtisadiyyata keçid əqli mülkiyyətin inkişafı ilə bağlı "Azərbaycan-2020: gələcəyə baxış" inkişaf konsepsiyası qəbul edilmişdir. Konsepsiyada xüsusi istedadların və əqli mülkiyyətin inkişaf etdirilməsi əsas vəzifə kimi qarşıya qoyulmuşdur.

Azərbaycan iqtisadiyyatı azalan neft gəlirləri fonunda innovasiyalara daha çox ehtiyac duyulur. Dayanıqlı və davamlı iqtisadi artıma və iqtisadi böyüməyə nail olmaq üçün texnoloji yeniliklərə daha çox zərurət yaranır.

Azərbaycanın dünya iqtisadi sistemində sürətli inteqrasiyası və bir çox inkişaf etmiş və ya inkişaf etməkdə olan ölkələrlə sıx iqtisadi əlaqələri, dünya maliyyə böhranının ölkə iqtisadiyyatına müəyyən mənada təsirinə gətirib çıxarmışdır. Neft istehsalçısı olan ölkələr kimi Azərbaycan dünya bazarında neftin qiymətinin ucuzlaşması ilə çox əhəmiyyətli zərərə məruz qalmışdır. İqtisadçı

mütəxəssislər neft gəlirlərindən asılılığın azaldılması və qloballaşmanın təsirinə immuniteti artırmaq üçün qeyri-neft sektorunun inkişafını təmin etməklə, iqtisadiyyatın istehsal sahələrinin yüksək artım templərinə hazırlanmasını və qeyri-neft sektoru üzrə ixracın stimullaşdırılmasını vacib hesab etmişlər.

Qloballaşan dünyada istehlakçıların zövqlərinin artması, arzu və istəklərinin sonsuzluğu yeni məhsullara olan tələbatı artırmaqdadır. İnsanların belə məhsullara olan tələbatının ödənilməsi isə müasir texnologiyalara, innovasiyalara əsaslanan və dünya bazarının tələblərinə cavab verən rəqabətqabiliyyətli və ixracyönümlü məhsulların istehsalı ilə mümkündür.

TƏDQIQAT SUALLARI

- Milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafında aqrar sektorun və ona təsir edən müasir problemlər müəyyən edilməsi?
- Aqrar sahənin davamlı inkişafının təmin olunması üçün özəl sektorun genişləndirilməsi və istehsalın həcmnin artırılmasına stimullar verən innovasiya siyasətinin həyata keçirilməsinə ehtiyac vardır.

TƏDQIQAT METODOLOGİYASI

Bu tədqiqat işi ədəbiyyat, statistik hesabatlar, internet resurslarının mövcud materiallarının araşdırılması ilə başlanaraq, innovasiya texnologiyalarının inkişafının, vacib aspektlərin müəyyən etmək üçün məntiqi ümumiləşdirmə, müqayisəli və sistemli təhlil, metodlarından istifadə edilmişdir.

Milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafında aqrar sektorun və ona təsir edən müasir problemlər müəyyən edilməsi?

Kənd təsərrüfatı istehsalı ictimai istehsalın başlanğıcını müəyyən edən əsas sahələrdən biridir [6].

İqtisadi nəzəriyyənin parlaq nümayəndəsi, F.Kene belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, milli sərvətin artımı birbaşa kənd təsərrüfatının inkişafından asılıdır.

Klassik iqtisadi məktəbin parlaq nümayəndəsi, tanınmış iqtisadçı alim Adam Smit cəmiyyətin inkişaf etdirilməsinin və əhalinin rifahının yüksəldilməsinin məhz kənd təsərrüfatı sahəsində olan maddi və fiziki resurslardan səmərəli istifadə hesabına nail olduğunu vurğulayırdı.

Klassik məktəbin digər nümayəndəsi D. Rikardo torpaq rentası məsələsini təhlil etmiş və onun mənbəyinin torpağın özü deyil, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına sərf edilmiş əmək olduğunu isbat etmişdir.

Aqrar sahənin iqtisadi nəzəriyyəsində dərin iz qoymuş iqtisadçı alimlərdən biri də alman iqtisadçısı Yohan fon Tünenidir. Y.Tünen hələ 1826-cı ildə "Təcrid edilmiş dövlət və onun milli iqtisadiyyata və kənd təsərrüfatına münasibəti" kitabında kənd təsərrüfatı standart nəzəriyyəsinin başlanğıcını qoymuşdur. Onun bu nəzəriyyəsi "Təcrid olunmuş dövlət" adlanır [4, s.121-123].

XX əsrin 90-cı illərində M. Porter göstərirdi ki, dünya iqtisadiyyatında rəqabət üstünlüyünün təmin edilməsi istehsal amillərinin kəmiyyəti ilə deyil, daha çox tərəqqi amillərinə daxil olan ölkənin elmi-texniki, informasiya potensialı, əhalinin ümumi təhsil səviyyəsi, xüsusən, müvafiq istehsal sahələri üzrə ixtisaslı kadrların kəmiyyəti və keyfiyyəti ilə şərtlənir.

Aqrar iqtisadın müasir tədqiqatçıları onun inkişaf mərhələləri haqqında çox mübahisələr aparırlar. Aqrar sahənin inkişafı və ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələləri həm yerli, həm də xarici alimlərin diqqət mərkəzində olmuşdur. Azərbaycanlı iqtisadçı alim. S.V. Salahovun fikrincə, aqrar sahədə davamlı inkişafın təmin olunması üçün qeyri-kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişaf etdirilməsi və yoxsulluğun aradan qaldırılması xüsusilə əhəmiyyətlidir[9].

Elmi-texniki tərəqqinin və qabaqcıl texnologiyaların tətbiqi ilə yanaşı, effektiv təşkilati və iqtisadi tədbirlərin həyata keçirilməsi Azərbaycanda kənd təsərrüfatının davamlı inkişafına şərait yaradır.

Müasir dövrdə dünya iqtisadiyyatı innovasiyaların tətbiqi ilə formalaşan yeni iqtisadi modelə keçid edir. Bu kontekstdə Azərbaycan da dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiya prosesində milli iqtisadiyyatın bütün sahələrində, o cümlədən kənd təsərrüfatında innovativ proseslərin

sürətləndirilməsinə çalışmalıdır. Strateji əhəmiyyətə malik aqrar sektorun çağdaş texniki və texnoloji əsaslarla yenidən qurulması zərurətə çevrilmişdir.

Mövcud reallıqlar fonunda innovasiyaların tətbiqi kənd təsərrüfatının inkişafı üçün aparıcı amil kimi çıxış edir və bu sahəyə yüksək diqqət göstərilməsi aqrar sektorun uzunmüddətli və dayanıqlı inkişafını təmin edəcək. İnnovativ yanaşmanın başlıca hədəfi yeni texnoloji əsaslı məhsulların yaradılmasıdır ki, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən aqrosənaye müəssisələri həlledici rol oynayır [8].

Dünya təcrübəsi göstərir ki, hesabat dövründə ümumi məhsul istehsalının 70 faizindən çoxu innovativ məhsulların istehsalı ilə məşğul olan müəssisələrin payına düşür [12].

Əgər bu göstərici yerli müəssisələrə tətbiq olunsa, Azərbaycanda hazırda innovasiya yönümlü təsərrüfat subyektlərinin kifayət qədər az olduğu aydın şəkildə ortaya çıxar. Bununla yanaşı, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları arasında yeniliklərə marağın və təşəbbüskarlığın aşağı səviyyədə olması innovativ inkişafın qarşısında dayanan əsas çətinliklərdən biridir.

Aqrar sahənin davamlı inkişafının təmin olunması üçün özəl sektorun genişləndirilməsi və istehsalın həcmnin artırılmasına stimullar verən innovasiya siyasətinin həyata keçirilməsinə ehtiyac vardır.

Ümumiyyətlə, innovasiya dedikdə, yeni və ya təkmilləşdirilmiş məhsul, xidmət və ya texnologiyanın tətbiqi ilə əldə olunan elmi-texniki fəaliyyətin nəticəsi nəzərdə tutulur. Yenilik yalnız praktiki istifadəyə verildikdən və bazarda tətbiq olunduqdan sonra innovasiya statusu qazanır [10].

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 19 dekabr 2018-ci il tarixli 413 nömrəli "Kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyinin və aqrar sahədə lizinq fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi haqqında" fərmanına əsasən, aqrar sahədə texnika təminatı sahəsində liberallaşdırma həyata keçirilmişdir. Fərqli şirkətlər tərəfindən təqdim olunan bu texnikalar fermerlərə 40 faizə qədər güzəştli lizinq yolu ilə təklif olunur [3].

Bununla bərabər, istifadəsiz torpaq sahələri dövriyyəyə cəlb olunur, yeni aqroparklar və kollektiv təsərrüfat strukturları yaradılır. Bu prosesdə müasir texnoloji vasitələrin, elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemlərinin, resurs və enerji qənaətinə yönəlmiş texnologiyaların, o cümlədən "Pivot" avtomatlaşdırılmış suvarma sistemlərinin tətbiqinə xüsusi diqqət ayrılır.

Dəqiq əkinçilik bu günün ən aktual texnoloji yeniliklərindən biri kimi qəbul edilir. Bu yanaşma peyk və kompüter texnologiyaları vasitəsilə əkin prosesinə tam və kompleks nəzarət etməyə imkan yaradır. Belə sistemlərə çoxfunksiyalı GPS izləmə texnologiyası da daxildir ki, bu texnologiya texnikanın hərəkət trayektoriyası, görülən iş həcmi, aqreqatın keçdiyi məsafə, hərəkət sürəti, yanacaq sərfi və digər əsas göstəriciləri real vaxt rejimində izləməyə və elektron formada qeyd etməyə imkan verir. Bununla yanaşı, məhsuldarlığın qiymətləndirilməsi üçün YMT, coğrafi məlumatların toplanması üçün GİS, məsafədən müşahidə üçün DZZ və dəyişən norma ilə idarəetmə üçün VRT texnologiyalarından istifadə olunur.

Ənənəvi metodlarla müqayisədə, bu sistem çərçivəsində şümləmə, səpin və gübrələmə işləri yüksək dəqiqliklə aparılır və bu da əlavə itkilərin qarşısını alır. Peyk və laboratoriya məlumatlarına əsaslanaraq sahənin müxtəlif hissələri üzrə spesifik göstəricilərin elektron xəritəsi tərtib edilir, bu isə mövcud resurslardan optimal istifadə imkanını yaradır.

Müasir dövrdə kənd təsərrüfatında innovativ inkişafın təmin olunması üçün qarşılıqlı şəkildə əlaqəli olan üç əsas istiqamət fərqləndirilir:

- **İnsan kapitalına yatırımlar** – aqrar təhsil sisteminin, fundamental və tətbiqi tədqiqat institutlarının inkişaf etdirilməsi, innovasiya ilə bağlı məlumat bazalarının yaradılması və kənd təsərrüfatı istehsalçılarına xidmət göstərən informasiya-məsləhət şəbəkələrinin formalaşdırılması;
- **Bioloji resurslara yönəlik investisiyalar** – torpağın məhsuldarlığını və kənd təsərrüfatı istehsalının səmərəliliyini artırmaq məqsədilə innovativ metodların tətbiqi;
- **Texnologiyaya əsaslanan investisiya siyasəti** – enerji və resurs qənaət edən texnoloji avadanlıqların istifadəsi, texniki və texnoloji imkanların genişləndirilməsi, əmək məhsuldarlığının və istehsal effektivliyinin artırılması istiqamətində yatırımların təşviqi.

Yeni texnologiyaların sənayə sahəsində tətbiqinə əsaslanan texnoloji modernləşmə, kənd təsərrüfatı istehsalında mövcud olan bir sıra mənfi təsirlərin aradan qaldırılmasına şərait yaradır.

2020-ci ildə Dünya Bankı tərəfindən təqdim olunan "İnsan Kapitalı İndeksi" hesabatına əsasən, Azərbaycan 174 ölkə arasında 83-cü yeri tutmuşdur. MDB məkanında bu göstərici üzrə ən aşağı nəticə Tacikistanda (0.50), ən yüksək göstərici isə Belarusda (0.70) qeydə alınmışdır. Azərbaycanın göstəricisi 0.58 təşkil edir və bu rəqəmin artırılması üçün insan kapitalının inkişafı əsas vasitə kimi qəbul edilir [11].

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 dekabr 2016-cı il tarixli, 1138 nömrəli fərmanı ilə təsdiqlənmiş "Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sahələri üzrə Strateji Yol Xəritəsi"ndə prioritet istiqamətlərdən biri kimi əmək məhsuldarlığının artırılması məqsədilə insan kapitalının inkişafının təşviqi müəyyən edilmişdir. Sənəddə vurğulanır ki, ölkə iqtisadiyyatının rəqabətədavamlı, inklüziv və davamlı inkişafı insan kapitalının gücləndirilməsi və əmək məhsuldarlığının inkişaf etmiş ölkələr səviyyəsinə çatdırılması ilə mümkündür [1].

Bununla yanaşı, elmi tədqiqat və innovasiya fəaliyyətlərinin genişləndirilməsi və təşviqi də mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Azərbaycanda elmi-tədqiqat və təhsil müəssisələrinin maliyyələşdirilmə strukturuna baxıldıqda, xərclərin böyük hissəsinin fundamental tədqiqatlara yönəldildiyi müşahidə olunur. 2015-2019-cu illər ərzində tətbiqi tədqiqatlara ayrılan vəsaitdə artım müşahidə olunsada – 2019-cu ildə bu göstərici 2015-ci ilə nisbətən 64.5 %, 2018-ci ilə müqayisədə isə 50 % artmışdır – ümumi xərclər arasında tətbiqi tədqiqatların payı cəmi 20 faizə yaxın olmuşdur. Bu isə elmi nailiyyətlərin praktiki sahədə tətbiqinə maneələr yaradır [2].

Nəticə etibarilə, bu sahəyə daha çox diqqət ayrılması və maliyyə dəstəyinin artırılması zəruridir.

Gələcəkdə bu sahədə həyata keçirilən islahatlar və dövlət dəstəyi ilə məhsuldarlığın daha da artırılması və sektorun rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi planlaşdırılır. [5.s.447-456].

Aqrar sahədə tətbiq olunan innovativ həllər məhsuldarlığın yüksəldilməsində və bu sektorun daha dinamik inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır. Son illərdə kənd təsərrüfatında tətbiq olunan yeniliklər arasında dron texnologiyalarının istifadəsi, ağıllı bağçılıq sistemləri, müasir əkin texnologiyaları, bioloji əsaslı zərərvericilərlə mübarizə üsulları, virussuz toxum və tinglərin biotexnologiya laboratoriyalarında istehsalı, əkin sahələrinin koordinatlarla və peyk vasitəsilə müəyyənləşdirilməsi kimi mütərəqqi yanaşmalar yer alır.

Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sistemi, fermerlərin biznes fəaliyyətindən tutmuş məhsul istehsalının bütün mərhələlərini əhatə edən rəqəmsal idarəetmə alətidir. Bu sistemin tətbiqi nəticəsində dövlətin aqrar sahəyə dəstəyinin şəffaflığının və səmərəliliyinin artırılması, müxtəlif istiqamətlər üzrə dövlət siyasətinin innovativ mexanizmlərlə həyata keçirilməsi, kənd təsərrüfatına yararlı torpaq və təbii resursların rəşional idarə olunması və informasiya-məsləhət xidmətlərinin effektivliyinin yüksəldilməsi mümkün olur. Bundan əlavə, bu sistem çərçivəsində aqrar sahə üzrə vahid və mərkəzləşdirilmiş məlumat bazasının yaradılması gələcək planlaşdırma və sektorun davamlı inkişafı baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır[7].

Fikrimizcə, kənd təsərrüfatının uzunmüddətli və dayanıqlı iqtisadi inkişafına nail olmaq üçün qeyri-neft sektoruna yönəldilən investisiya resurslarının məqsədyönlü və səmərəli şəkildə istifadəsini təmin edən tədbirlər kompleks və sistemli yanaşmada həyata keçirilməlidir.

Rəqəmsal texnologiyaların kənd təsərrüfatına inteqrasiyası bu sahədə əhəmiyyətli dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. Bu texnologiyalar dəqiq əkinçilik metodlarından başlayaraq, ağıllı suvarma sistemlərinə, kənd təsərrüfatı əməliyyatlarında dron və robotlardan istifadəyə qədər geniş tətbiq sahəsinə malikdir. Onların tətbiqi nəticəsində istehsalatın səmərəliliyi artır, məhsuldarlıq yüksəlir və ümumi xərclər optimallaşdırılır. Bununla yanaşı, rəqəmsal bərabərsizliyin aradan qaldırılması və məlumatların məxfiliyi ilə təhlükəsizliyinin qorunması kimi həllini gözləyən məsələlər də mövcuddur.

Ümumilikdə, rəqəmsal texnologiyalar kənd təsərrüfatı sahəsində səmərəliliyi və məhsuldarlığı artırmaqla yanaşı, ekoloji cəhətdən dayanıqlı praktikaların tətbiqini stimullaşdırmaq potensialına malikdir və bu da aqrar sektorun inqilabi inkişafı üçün mühüm imkanlar yaradır.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat:

1. Azərbaycan Respublikası Prezidenti. *Azərbaycan Respublikasının Milli İqtisadiyyat Perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi* (6 dekabr 2016-cı il tarixli fərman).
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti. (2022). *Nazirlər Kabinetinin 2022-ci ildə fəaliyyətinə dair hesabatı*. Əldə edilib: www.nk.gov.az
3. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti. "Kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyinin və aqrar sahədə lizinq fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi haqqında"(19 dekabr 2018-ci il tarixli 413 nömrəli fərman)
4. Aliyev S.Samandarov Y. Mammadov PROMINENT ECONOMISTS OF THE WORLD (History of economic thought İ.H.Tyünen) I volume 2019. s401 səh.121-123
5. A.Y. Yahyaeva Birbaşa xarici investisiyalar Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının əsas maliyyə mənbəyi kimi. Rusiya sahibkarlığı.2019.No 1. S. 447–456
6. Qəmbərova R. M. Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı və onun ixrac potensialından istifadədə rolu // İqtisadi əlaqələr. – 2019. – № 2
7. Quluyev, E. (2015). Aqrar iqtisadiyyat: Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı: “Kooperasiya” nəşriyyatı, səh. 236.
8. Mustafayeva, R., Hətəmov, A., Süleymanov, F., & Həsənova, M. *Aqrar iqtisadiyyat*. Bakı: "Mütərcim" nəşriyyatı 2022-ci il 305. s.179–180.
9. Salahov S. Aqrar sektorun innovativ inkişafı: reallıqlar və perspektivlər: elmi əsərlər toplusu Az.ETTKİ və Tİ, Şərq-Qərb. – Bakı, 2012. – 242 s.
10. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), & Eurostat. (2018). *Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation – The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities*. OECD Publishing.
11. The World Bank. (2020). *Human Capital Index*. Əldə edilib: https://www.worldbank.org/en/publication/humancapital#Data?cid=GGH_e_hcpexternal_en_ext
12. <https://agroecconomics.az/az/article/37/aqrar-sahenin-innovasiyali-inkisafinin-prioritet-i/?p=8>

АБДУЛГУСЕЙН ЗАМАНОВ
НАХЧЫВАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

e-mail: zamanovabdulhuseyn@ndu.edu.az

orcid.org/0009-0003-2523-3505

mobil tel: (050) 641-38-94

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Резюме: В научной статье изложены приоритетные и стратегические цели обеспечения динамичного развития национальной экономики, принятия новых мер для её роста и увеличения доли ненефтяного сектора в ней путём развития аграрного сектора и сектора на научной основе, использования передовых технологий и мирового опыта.

Одной из основных целей, поставленных в исследовательской работе, является исследование роли науки, технологий и инноваций в обеспечении устойчивого развития сельского хозяйства. Для обеспечения устойчивости сельского хозяйства необходимо изучить, как новые технологии, такие как автоматизация, беспилотные летательные аппараты, интеллектуальные системы орошения, влияют на производительность, эффективное использование ресурсов и охрану окружающей среды в сельском хозяйстве. Для этого необходимо подчеркнуть важность науки и технологий в обеспечении устойчивого развития сельского хозяйства, ускорить развитие частного сектора в результате комплексных и системных мер, принимаемых для динамичного и устойчивого развития экономики, исследовать вопросы создания благоприятных условий для развития

предпринимательства, определить пути эффективного использования местных ресурсов и возможностей, а также провести экономическую оценку.

В статье анализируется влияние современных цифровых технологий, используемых в сельском хозяйстве, на производительность и важная роль, которую они играют в решении проблем, возникающих в процессе устойчивого развития. Инвестиционно-ориентированные направления развития сельскохозяйственного производства выдвигаются за счет внедрения новых технологий на основе технологической модернизации промышленности. Из этого можно сделать вывод, что широкое применение инноваций в аграрном секторе является одним из главных условий обеспечения устойчивого развития и конкурентоспособности.

Ключевые слова: устойчивое развитие, инновации, аграрный сектор, производительность, технологии.

ABDULHUSEYN ZAMANOV
NAKHCHIVAN STATE UNIVERSITY
[email:zamanovabdulhuseyn@ndu.edu.az](mailto:zamanovabdulhuseyn@ndu.edu.az)
orcid.org/0009-0003-2523-3505
mobile phone: (050) 641-38-94

APPLICATION OF INNOVATIONS IN AGRICULTURE AS A NECESSARY CONDITION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Abstract: *The scientific article sets out the priority and strategic goals of ensuring the dynamic development of our national economy, taking new measures for its growth, and increasing the share of the non-oil sector in this, by developing the agricultural sector and the agrarian sector on a scientific basis, using advanced technologies, and taking advantage of world practice.*

One of the main goals set out in the research work is to investigate the role of science, technologies and innovations in ensuring the sustainable development of agriculture. To ensure sustainability in agriculture, to study how new technologies such as automation, drones, smart irrigation systems affect productivity, efficient use of resources and environmental protection in agriculture. For this purpose, to emphasize the importance of science and technology in ensuring the sustainable development of agriculture, to accelerate the development of the private sector as a result of complex and systematic measures taken towards the dynamic, sustainable development of the economy, to investigate the issues of favorable conditions for the development of entrepreneurship, to determine ways to effectively use local resources and opportunities, and to conduct an economic assessment.

This article analyzes the impact of modern digital technologies used in agriculture on productivity and the important role they play in solving problems encountered in the process of sustainable development. Thanks to the application of new technologies based on the technological modernization of the industry, investment-oriented development directions are put forward in agricultural production. From this it can be concluded that the widespread application of innovations in the agricultural sector is one of the main conditions for ensuring sustainable development and competitiveness.

Keywords: *sustainable development, innovation, agricultural sector, productivity, technology.*